

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

ЯШИЛ САНОАТ СИЁСАТИНИ ЮРИТИШНИНГ ХИТОЙ ТАЖРИБАСИ: МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАР ВА ЎРНАКЛИ ЖИХАТЛАР

Муқимов Шерали Ахмадали ўғли

*Иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD),
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Халқаро молия кафедраси доценти
Email: mukimov750@gmail.com
ORCID: 0009-0005-2090-8491*

Аннотация. Мақолада Хитойда юритилаётган яшил саноат сиёсати концептуал моделлаштирилиб, унинг номинал экологик сиёсатдан кенг қамровли “экологик тамаддун” стратегиясигача бўлган эволюцион йўли кўрсатиб ўтилади. Мақолада “I+N” дастури ва яшил субсидиялар каби асосий инструментлар кўриб чиқилиб, иқлимий нейтраллик мақсадларини саноат ўсиши билан муваффақиятли интеграция қила олгани кўрсатиб берилади. Шунингдек, тадқиқотда Хитойнинг регулятив ва молиявий механизмлар бўйича таркибий устунликлари аниқланиб, Ўзбекистон каби ривожланаётган давлатлар учун рақобатбардош ва инклюзив яшил саноат моделларини ишлаб чиқиш бўйича амалий хулосалар шакллантирилади.

Калит сўзлар: яшил саноат сиёсати, Хитой, экологик цивилизация, I+N сиёсат тизими, декарбонизация, яшил субсидиялар, тоза энергияга ўтиш, саноатни модернизация қилиш, циркуляр иқтисодиёт, углерод нейтраллиги.

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕЛЁНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ: ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ ДЛЯ УЗБЕКИСТАНА

Муқимов Шерали Ахмадали оғли

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам,
доцент Кафедры международных финансов
Ташкентского государственного
экономического университета
Email: mukimov750@gmail.com
ORCID: 0009-0005-2090-8491*

Аннотация. В данной статье концептуализируется зеленая промышленная политика Китая посредством анализа ее эволюции от номинальной защиты окружающей среды до всеобъемлющей стратегии «экологической цивилизации». Рассматриваются ключевые инструменты, включая программу «I+N» и зеленые субсидии, демонстрирующие, как Китай успешно интегрировал цели климатической нейтральности с промышленным ростом. В статье определяются структурные преимущества регулятивных и финансовых механизмов Китая, а также предлагаются практические выводы для развивающихся стран, таких как Узбекистан, по разработке конкурентоспособных и инклюзивных механизмов зеленой промышленности.

Ключевые слова: зеленая промышленная политика, Китай, экологическая цивилизация, политическая структура «I+N», декарбонизация, зеленые субсидии, переход к чистой энергии, промышленная модернизация, циркулярная экономика, углеродная нейтральность.

**THE EUROPEAN MODEL OF GREEN INDUSTRIAL POLICY
IMPLEMENTATION: DESCRIPTION, ANALYSIS, AND IMPLICATIONS
FOR UZBEKISTAN**

Sherali Mukimov Ahmadali ogli

*PhD in Economics,
Associate Professor of Department
of International Finance,
Tashkent State University of Economics
Email: mukimov750@gmail.com
ORCID: 0009-0005-2090-8491*

Abstract. *This paper conceptualizes China’s Green Industrial Policy (GIP) by analyzing its evolution from nominal environmental protection to a comprehensive “ecological civilization” strategy. It examines key instruments, including the “1+N” policy framework and green subsidies, demonstrating how China successfully integrated climate neutrality goals with industrial growth. The paper identifies structural strengths in China’s regulatory and financial mechanisms, offering practical implications for developing nations like Uzbekistan to design competitive and inclusive green industrial frameworks.*

Key words: *green industrial policy, China, ecological civilization, 1+N policy framework, decarbonization, green subsidies, clean energy transition, industrial modernization, circular economy, carbon neutrality.*

Кириш

Яшил саноат сиёсатини (ЯСС) юрителининг халқаро амалиёти ҳақида гап кетганда Хитойга тўхталмасликнинг иложи йўқ. Дунёнинг бошқа гигантларидан фарқли ўлароқ Хитой иқлим ўзгаришлари бўйича еврилишларни саноат учун имконият сифатида қабул қилди. Бош ислохотчи ва драйвер ролини давлат ўз бўйнига олди ва тарих учун оний муддат ичида яшил технологиялар бўйича дунё етакчисига айланди.

Айтиш жоизки, яшил йўлдан юриш бўйича қарор Хитойда ўз-ўзидан олинган эмас. Бунга бир неча табиий ва иқтисодий омиллар “мажбур қилган”. 1990 йилларда бошланган ва кўмир энергиясига асосланган жадал саноатлашиш оқибатида ҳавонинг ифлосланиш даражаси кўрқинчли даражагача кўтарилди ва асосий шаҳарлар яшаб бўлмас ҳолга келиб қолди. 2010 йиллар атрофида вазият шу даражада жиддийлашдики, аҳоли янги саноат объектлари қурилишига қарши оммавий норозиликка чиқа бошлади.

2013 йилнинг январь ойида Пекин ва мамлакатнинг шимолий шаҳарларида “ҳаво ифлосланиши охирзамони” (Airpocalypse) содир бўлди[1]. Баъзи манбаларда[2] ҳаводаги PM2.5 заррачаларининг миқдори $900 \mu\text{g}/\text{m}^3$ дан ошиб кетганлиги қайд этилади. Кунлик ўртача бўйича энг юқори кўрсаткич эса шу ойда $569 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ни ташкил этган бўлиб, бу Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти тавсияларидан 22 марта кўпроқдир[3]. Мактаблар ёпилган, парвозлар тўхтатилган, касалхоналар эса ҳасталарга тўлиб кетган. Ифлослантирувчи зарралар кўчаларда қуюқ туманни юзага келтириб, кўриш даражасини бир неча ўн метргача қисқартирган. Маҳаллий ва хорижий нашрлар инқироз ҳақида тинимсиз бонг урган. Бундай мураккаб шароит Хитой Коммунистик партиясини (ХКП) саноатни яшиллаштириш бўйича ортга қайтмас улкан ўзгаришларни амалга оширишга мажбур қилган.

Яшил саноат сиёсати Хитойда 2013 йилдагина бошланди, дейиш тўғри эмас. W.Jin ва б. томонидан олиб борилган тадқиқотларда[4] ЯСС эволюцияси 1949 йилга бориб тақалиши қайд этилган. Сўнгги ва давом этаётган тўртинчи босқич эса 2012 йилда старт олган. P.Liu ва б. даврлаштиришни 1978 йилдан бошлаб, сўнгги босқичнинг 2012 йилдан

бери амалда бўлиб келаётганини асослаб берган[5]. Шу ва бошқа мавжуд адабиётлар асосида Хитой ЯССнинг ривожланишини 3 босқичда кўриш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

1. 2000 йилгача – номинал даражадаги атроф-муҳитни асраш сиёсати даври.
2. 2001-2011 йиллар – саноат тараққиёти ва экологик хавфсизлик ўртасидаги боғлиқликни англаш даври.
3. 2012 йилдан ҳозиргача – тўлақонли яшил саноат сиёсати даври.

Бу даврлаштириш бизга ЯСС бўйича Хитой тажрибасини ўрганишда вақт ва ҳажм чегараларини ўрнатишга ёрдам беради. Шунингдек, 2013 йилги ифлосланиш инқирозидан кейин кўрилган чораларнинг самарадорлиги бу тажрибани ўрганишнинг нақадар муҳимлигини кўрсатади. Зеро, 2013-2023 йилларда Пекинда ҳавосидаги PM2.5 заррачаларининг йиллик ўртача концентрацияси қарийб 3 бараварга қисқарди:

1-расм. Пекинда ҳавосидаги PM2.5 заррачаларининг йиллик ўртача концентрацияси

Манба: “Statista” онлайн платформаси

Ифлосланиш даражаси қисқаришидаги қатъий тенденция ушбу натижанинг тасодифий ва ташқи омиллар ҳисобига эмас, балки тизимли чораларнинг самарадорлиги эвазига эришилганидан дарак беради. Бошқа томондан, 2025 йилга келиб яшил технологияларни ишлаб чиқаришга инвестицияларнинг 75 фоизи[6], яшил энергия патентларининг ҳам шунча қисми Хитой ҳиссасига тўғри келади[7]. Бу шуни англатадики, мамлакат бир вақтнинг ўзида ҳам экологик хавфсизлик, ҳам иқтисодий ўсиш мақсадларига эриша олган ЯСС моделига эга. Бу моделни ҳар томонлама ўрганиш ва уйғун шаклда намуна олиш дунёнинг исталган мамлақати тараққиёти учун хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар таҳлили

Хитой яшил саноат сиёсатининг қамрови ва йўналишлари шу қадар кенг ва турфа-хилки, улар юзасидан ўтказилган тадқиқотларни гуруҳлаш ёки таснифлаш ўта мураккаб вазифага айланади. Тадқиқотлар асосан ЯСС муайян инструментининг таъсирчанлигини баҳолашга қаратилади. Шундай бўлса-да, кенг маънодаги ЯССнинг муайян тармоқ ёки фаолият турига таъсирини аниқлашга бағишланган илмий ишлар ҳам йўқ эмас.

Жумладан, Н.Yang провинциялар кесимида тадқиқот ўтказиб, ЯСС ва яшил инновацияларнинг яратилиши ўртасида ижобий боғлиқлик мавжудлигини аниқлаган[8]. Олимга кўра, мазкур боғлиқлик ифлосланиш даражаси юқори бўлган худудларда ҳам ўз аксини топган. Худди шу йўналишдаги тадқиқот L.Chen томонидан тўқимачилик

корхоналари мисолида ўтказилган бўлиб[9], у технологик йўналтирилган ЯСС экологик самара келтиришини, бироқ иқтисодий ўсишни кафолатламаслиги ҳақида хулоса қилади. Шу сабабли, ЯССни ҳам технологик, ҳам талабга асосланган шаклда юритиш лозимлиги таъкидланади. J.Xie эса ЯССни беш йиллик режалар асосида ўрганиб, у хусусий секторда энергия сифимини камайтирганини, бунда технологик янгиланиш ва ишлаб чиқариш омилларининг қайта жойлаштирилиши ҳал қилувчи ролни ўйнаганини қайд этади[10].

Соҳалар кесимида олиб борилган тадқиқотлар, юқоридагилар каби, асосан технологик ривожланиш масалаларини у ёки бу даражада қамраб олади. Буни Хитойда ЯССдан кўзланган мақсад фақатгина экологик барқарорликдан иборат эмаслиги билан изоҳлаш мумкин. Қўлланилаётган инструментлар орасида эса энг оммалашгани ва таъсирчани сифатида субсидиялар ўрганилади.

Ch.Song Хитой ЯССга оид 7891 та норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ўрганиб, ҳозирда мамлакат 15 та инструментдан фойдаланаётганини аниқлаган[11]. Уларни таклифга, талабга ва атроф-муҳитга қаратилган каби 3 та гуруҳга бўлади ҳамда ҳукумат асосан таклифга қаратилган инструментларга (асосан субсидиялар – муал. изоҳи) устуворлик бераётганини таъкидлайди.

Бу борада H.Shi тадқиқот ва ишланмаларга (R&D) субсидиялар ҳамда яшил инновациялар ва олинган патентлар орасида ижобий боғлиқлик мавжудлигини асослаган[12]. Олимнинг фикрича, экологик тартиб-қоидалар ушбу субсидияларнинг таъсирчанлигини янада оширади. Масалага янада чуқурроқ ёндашган J.Liu шундай хулосага келади[13]: яшил субсидиялар корхоналарни мутлақо янги (exploratory) технологияларга рағбатлантирса, ифлослантириш учун тўловлар (effluent charges) асосан эксплуатацион (exploitative) инновацияларга ундайди.

Бу каби тадқиқотлар ЯСС борасида юзага келган илм-фан натижаларини янада бойитади. Шу билан бирга, саноатни яшиллаштириш орқали ўз рақобатбардошлигини сақлаб қолиш ёки янги драйвер тармоқларни яратиш истагидаги ривожланаётган давлатлар учун дастуруламал бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотда Хитойда юритилаётган яшил саноат сиёсати мамлакатда сўнгги 30 йил давомида қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, беш йиллик ривожланиш дастурлари ҳамда шу мавзуда олиб борилган илмий тадқиқотлар асосида концептуал моделлаштирилади. Олинган хулосаларни далиллашда ҳукумат ва халқаро ташкилотлар тақдим этган расмий маълумотлар, шунингдек эмпирик тадқиқотлар натижаларидан фойдаланилади. Хитойда кузатилган ислохотлар услубиятига бериладиган тавсифнинг объектив бўлишини таъминлаш мақсадида кўтарилган масалаларга ҳам иқтисодий, сиёсий ва экологик жиҳатдан ёндашилади.

Таҳлил ва натижалар

ХКПнинг 2012 йилнинг ноябрида бўлиб ўтган 18-қурултойи Хитойда ҳозиргача амал қилиб келаётган ЯСС моделининг доктринал асосларини белгилаб берди. Қурултойда қабул қилинган асосий қарор бу “экологик тамаддун” (生态文明 – ecological civilization) ғоясини мамлакатнинг беш соҳали¹ бирлашган режасига (The Five-Sphere Integrated Plan) татбиқ қилишдан иборат бўлди. Ушбу ўзгариш муаллифлар томонидан “ўсиш биринчи” тамойилидан “муҳофаза биринчи” тамойилига ўтиш[14] қабалида тавсифланади.

Баъзи олимлар Хитой юритаётган яшил саноат сиёсатини “кам углеродли ўсиш стратегияси”[15] ёки содда қилиб “яшил тараққиёт”[16] деб ҳам юритадилар. Унинг асослари борасида фикрлар бир мунча тарқоқ (қаранг, 1-жадвал).

¹ Изоҳ: 2007-2012 йилларда ривожланиш стратегиялари 4 соҳа – иқтисодиёт, сиёсат, маданият ва ижтимоий соҳа юзасидан олиб борилган. 2012 йилда экологик ривожланиш бешинчи соҳа сифатида қўшилган

1-жадвал

Хитой яшил саноат сиёсатини йўналишларга ажратиш бўйича илмий ёндашувлар

№	Муаллифлар	ЯСС асосий йўналишлари	Таснифлаш асоси
1	Zhang Y.[17]	1. Углерод эмиссиясини камайтириш. 2. Бозорларни шакллантириш. 3. Яшил тармоқларни ривожлантириш. 4. Яшил ўсиш стратегиясининг салбий оқибатларини бошқариш.	Соҳавий
2	Gürçan E.C.[18]	1. Тоза энергия инқилоби. 2. Барқарор кишлоқ хўжалиги инқилоби. 3. яшил урбанистик инқилоб.	Соҳавий
3	Chenchen S., Zhengguang L., Meng Y., Congyu Z.[19]	1. Таклифга йўналтирилган. 2. Талабга йўналтирилган. 3. Атроф-муҳитга йўналтирилган.	Инструментал
4	Chen L., Zhou R., Chang Y., Zhou Y.[20]	1. Технологияларни жадаллаштириш. 2. Талабни яшиллаштириш. 3. Баланслашган сиёсат.	Соҳавий ва мувозанатли
5	Wang N., Chang Y.C. [21]	1. Энергияни тежаш. 2. Янги энергия манбаларини ривожлантириш. 3. Ўрмонларни тиклаш. 4. Циркуляр иқтисодиётни ривожлантириш. 5. Саноатни реструктуризация қилиш.	Соҳавий

Ёндашувлар мазмунидан кўриш мумкинки, аксарият тадқиқотчилар хитойча ЯССни тавсифлашда соҳавий ёндашувдан фойдаланишган. Шундай экан, биз ҳам масалага соҳавий ёндашган ҳолда дунё миқёсида эталон деб тан олинаётган[22] ушбу йўлнинг мазмун муҳиятига киришга ҳаракат қиламиз.

ЯССни изоҳлашда соҳавий ёндашувни қўллаш унинг иқтисодий жиҳатларини очиб бериш учун етарли бўлмайди. Зеро ҳар қандай сиёсат муайян мақсадга эришишга қаратилган чора-тадбирлар, яъни инструментларни қўллаш жараёнидир[23]. Шунга биноан таҳлилларни соҳавий-инструментлар ёндашув асосида олиб борамиз.

Аввало ўрганилган расмий, илмий ва таҳлилий адабиётлар асосида Хитой ЯССнинг асосий соҳаларини белгилаб олсак.

1-расм. Хитой яшил саноат сиёсатининг асосий йўналишлари

Манба: муаллиф ишланмаси

Тоза энергияга ўтиш

Тоза энергияга ўтишни кўп мамлакатлар декарбонизация жараёни учун асос деб қабул қилсалар, Хитой учун вазият тубдан бошқача. Дунёнинг иккинчи иқтисодиёти яшил энергияга ўтишни ўзи учун такрорланмас имконият деб қабул қилган. Декарбонизация мақсадлари долзарблигини инкор этмаган ҳолда энергетик трансформация саноатни

модернизация қилиш ёки умуман янги тараккиёт стратегияси[24] этиб белгиланган.

Ҳозирги кунда яшил энергияга ўтиш масаласи янги экологик-индустриал доктрина доирасидан кўра кўпроқ 2021 йилда қабул қилинган “1+N” сиёсати² контекстида кўрилмоқда. Бу дуал мақсадли ёндашув бўлиб, биринчи мақсад 2030 йилгача углерод эмиссиясининг энг юқори чегарасига, иккинчиси эса 2060 йилгача углерод нейтраллиги эришишдан иборат. “1” сони ушбу умуммиллий ва барча учун айна мақсадларни назарда тутса, “N” алоҳида саноат тармоқларида углерод эмиссиясини камайтириш бўйича йўл хариталарини билдиради.

Хитойда тоза энергияга ўтиш жараёнига нисбатан “занжирли” ёндашув қўлланмоқда. Бунда ҳукумат занжирнинг ҳар бир халқаси учун алоҳида инструментлар жорий қилган. Хусусан, яшил электр энергияси ишлаб чиқарувчиларни рағбатлантириш учун дастлаб (2006-2018 йй.) имтиёзли тарифлар, кейинчалик эса аукционларда алоҳида мукофотлар тақдим этила бошлаган. Тарифлар ҳудудлар кесимида фарқлиниб, 1 кВт/с электр энергияси учун 0.68 дан 1.71 юангача, мамлакат ўртачаси эса 1,01 юанни ташкил қилган[25]. Таққослаш учун: 2018 йилда электр энергиясининг чакана нархлари 0,8 юандан ошмаган.

2019 йилдан эса тизим такомиллаштирилиб, имтиёз бекор қилинди. Янги ва ҳозирда амалда бўлган тизим “тармоқ паритети” (“pingjia shangwang” system - 平价上网) деб номланади. Унга кўра[26], тармоққа узатилаётган электр энергияси манбасидан қатъий назар ўзаро тенг нархланиши лозим. Намунавий нарх (benchmark price) сифатида эса кўмирдан олинган электр энергияси нархи олинган. Яъни, шамол ва куёш электр станциялари эндиликда ИЭСлар билан бир хил нархда электр сотишлари лозим. Агарда яшил энергия лойиҳаси намунавий нархда фойдага чиқа олмаса, у рад этилган.

2021 йилга келиб ҳукумат марказлашган яшил энергия лойиҳалари учун субсидияларни батамом тўхтатди. Бу шуни англатадики, Хитойда қайта тикланадиган энергия манбалари шу даражада ривожландики, унинг таннархи қазилма ёқилғи билан рақобатлаша олади. Бошқа томондан, субсидияларнинг бекор қилиши давлат бюджетига улкан юкламанинг ҳам бартараф этилишига олиб келди.

Ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлашнинг яна бир кўриниши бу пасайтирилган корпоратив фойда солиғидир. Хитойда стандарт солиқ ставкаси 25 фоизни ташкил қилади. Бунда юқори ва янги технология жорий қилаётган корхоналар, шунингдек яшил энергия компаниялари корпоратив фойда солиғини 15 фоиз тўлайдилар[27].

Маълумки, яшил ўтиш шароитида мамлакат энергетика тизими барқарорлигини энергия сақлаш тизимларисиз тасаввур этиб бўлмайди. Хитойда ҳам айнан сақлаш тизимларини барпо этишга йирик инвестиция ва имтиёзлар йўналтирилмоқда. Шу мақсад учун 2025-2027 йилларда 35 млрд доллардан ортиқ маблағ инвестиция қилиниши режалаштирилган[28]. Бу орқали жами сақлаш қувватларини 2024 йилдаги 74 млн киловаттдан 2027 йилга бориб 180 млн.га етказиш кўзда тутилган. Маҳаллий даражада эса қурилиш ишлари учун лойиҳанинг сақлаш қувватига қараб киловаттига 200 юангача (28,5 долл.) субсидиялар тақдим этилади.

Эмиссиялар савдо тизими (Emissions Trading System – ETS) эса Хитойнинг яшил ўтиш йўлидаги энг муҳим қадамларидан биридир. 2021 йилда жорий қилинган бу тизим аввалбошда фақатгина энергия генерация қилувчи 2200 та корхонани қамраб олган бўлса, 2025 йилнинг охирига келиб пўлат, алюминий ва цемент ишлаб чиқарувчиларни ҳам ўз ичига олди ва корхоналар жами сони 3500 дан ошди. Тизим билан қамраб олинган углерод эмиссияси ҳажми эса 8 млрд тонна CO₂ эквивалентига етиб, бу Хитойдаги жами эмиссиянинг 60, жаҳондагининг 20 фоизини ташкил қилади. ETSга кириш эмиссия миқдори йилига 26 минг тонна CO₂ эквивалентидан ошган корхоналар учун мажбурий саналади[29].

² Расмий номи – Карбонат ангидрид эмиссиясининг юқори чегараси ва углерод нейтраллиги бўйича ишчи йўриқнома (Working Guidance for Carbon Dioxide Peaking and Carbon Neutrality). Манба: https://en.ndrc.gov.cn/policies/202110/t20211024_1300725.html.

2024 йилнинг 13 ноябрь куни эмиссия рухсатномалари нархи тоннасига 105 юндан (15 долл.) ошиб, тарихий рекорд ўрнатилди. Бу эса бозорда рухсатномаларга бўлган талаб таклифдан кўпроқ эканини, ёки бошқача айтганда, ҳукумат томонидан эмиссия учун рухсатномалар сони ўсиши чекланаётганини англатади. Дарҳақиқат, бозордаги тақчиллик 0,5 фоиз атрофида сақлаб турилмоқда ва бу орқали экологик мақсадларга эришилмоқда.

Саноатни яшиллаштириш ва модернизация қилиш

Маълумки, Хитой ўзининг оғир саноати билан дунё етакчиларидан бири саналади. Мамлакат дунё саноат маҳсулотининг 30 фоизини ишлаб чиқаради ва бу кўрсаткич АҚШ ҳамда Европаникидан (ҳар бири 16-17%) қарийб 2 карра кўпроқ. Алоҳида маҳсулотлар кесимида эса пўлат, алюминий, цемент ва аммоний ишлаб чиқаришда жаҳонда яққол пешқадам[30]. Иқтисодий жиҳатдан ижобий бўлиб кўриган бу натижалар, албатта, ўзидан улкан экологик из қолдирмоқда. 2019 йилда Хитойда эмиссия қилинган иссиқхона газларининг 35 фоизи айнан саноат ҳиссасига тўғри келган.

Буни теран англаган ҳукумат ўзининг иқлим мақсадларига эришишда бир қатор инструментларни сафарбар қилган. Умуммиллий ва ҳудудий тавсифдаги чораларни инобатга олмаган ҳолда қуйидаги 4 хос (соҳавий) инструментни алоҳида таъкидлаш мумкин:

1-жадвал

Саноат яшиллаштириш ва модернизация қилиш инструментлари

№	Инструмент	Изоҳ
1	Энергия самарадорлик стандартлари[31]	Ишлаб чиқариладиган маҳсулот бирлигига (асосан тонна) тўғри келадиган энергия истеъмоли лимитлари жорий қилинган. 3 турдаги стандарт қўлланилади: <ul style="list-style-type: none"> - минимал даража – бундан юқориси ноқонуний фаолият ҳисобланади; - намунавий даража – бу талабга жавоб бермаса, янги корхона очиш ёки кенгайтиришга рухсат берилмайди; - юқори даража – бу даражага эришилса имтиёзли кредит, имтиёзли электр нархлари, давлат дастурларига кириш имконияти берилади.
2	Яшил корхоналар[32] ва экосаноат парклари[33]	“Яшил корхона” бу танлов асосида экологик самарадорлик учун тақдим этиладиган сертификат. Унинг эгаларига давлатнинг барча молиявий дастурлари ва харидларида устуворлик берилади, лойиҳалар бўйича рухсатномалар енгиллаштирилган тартибда чиқарилади. 2025 йил декабрда сертификатли корхоналар сони 6430 тани ташкил қилган. Экоиндустриал парклар эса экологик қўшилган қиймат занжирини ташкил қилувчи корхоналар мажмуасидир. Бунда асосий талаб бир корхонанинг чиқиндиси иккинчиси учун хом ашё бўлиши керак. Шунингдек, бундай паркларга ягона инфратузилма ташкил қилиш имконияти берилади. паркка кириш учун корхона албатта эко-занжирга мос маҳсулот ишлаб чиқариши керак.
3	Маънан эскирган корхоналарни ёпиш[34]	Саноатни қайта куриш йўриқномалари каталоги орқали “қора рўйхат” шакллантирилган бўлиб, унга кўра 3 турдаги корхоналар киритилади: қўллаб-қувватланадиган, чекланадиган ва тугатиладиган. Агар корхона фойдаланаётган технология “тугатиладиган” рўйхатга тушиб қолса, ундан фойдаланиш тақиқланади. Тақиқлаш эса корхона бузиш орқали эмас, асосан иқтисодий санкциялар орқаги амалга оширилади.
4	Оғир саноатда яшил технологияларни қўллаб-қувватлаш[35]	Металлургияда кўмирнинг ўрнига қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланиш; кимё саноатида водородни кўмирдан эмас сувни электролизлаш орқали олиш; цемент ишлаб чиқаришда печлардан чиқиндиларни қайта ишлашда фойдаланиш ва чиқарилаётган карбонат ангидридни тутиб қолишга қаратилган технологияларни агрессив қўллаб-қувватламоқда.

Манбалар асосида муаллиф ишланмаси

Жадвалдан кўринадики, Хитойда ҳукумат томонидан салмоқли экологик таъсирга эга оғир саноатни яшиллаштиришда нобозор инструментлардан фойдаланиш бўйича ҳам ўзига хос муваффақиятли тажриба шакллانган. Бирок, ишлаб чиқариш ҳажмининг жадал ўсиш бораётгани эришилган ижобий натижаларнинг катта қисмини ютиб юбориб, Жевонс паракдоксини юзага келтирмоқда[36]. Мисол учун, алоҳида компаниялар ўзларининг яшил

инвестициялари сабабли бир вақтнинг ўзида ҳам иссиқхона газлари эмиссиясини қисқартирмоқдалар, ҳам таннархнинг пасайишига эришмоқдалар. Бу эса истеъмолнинг ортишига ва пировардида ишлаб чиқаришнинг миқдоран ўсишига шароит яратади. Шу сабабли, ҳукумат истеъмолнинг ўзини ҳам яшиллаштиришга мажбур бўлади.

Яшил талабни қўллаб-қувватлаш

Талаб ва таклиф бозорни ҳаракатга келтирувчи асосий кучлар ҳисобланса-да, кўп жиҳатдан талаб бирламчи ва таклифнинг пайдо бўлишига сабаб бўлади. Кўп мамлакатларда яшил саноат сиёсати деганда асосан корхоналарга йўналтирилган чора-тадбирлар тушунилади. Бироқ, истеъмолчилар яшил товар ва хизматларни талаб қилиб турсалар, ишлаб чиқарувчилар давлат сиёсатисиз ҳам ўз фаолиятини яшиллаштиришга мажбур бўлади. Тадқиқотлар кўрсатдики, мазкур ҳолат аллақачон ҳаётда ўз аксини топа бошлаган. Хусусан, А.Косяк ва С.Поповлар хулоса қилишича[37], яшилликка интилиш (shift toward sustainability) истеъмолчилар ҳулқида узоқ муддат давомида акс этиб келаётган манзара бўлиб, бу компанияларни яшил маҳсулотлар ишлаб чиқариш борасида инновацияларни қўллаш ва ўсиб бораётган талабни қондиришга мажбур қилмоқда.

Хитойда ҳам ҳукумат томонидан яшил талабни қўллаб-қувватлаш борасида кенг қўламли чоралар қўрилмоқда. Бунда давлат, аввало, ўз қўлидаги энг қудратли инструмент – давлат харидларидан устамонлик билан фойдаланмоқда. Масалан, инфратузилма лойиҳаларини амалга оширишда қурилиш материалларининг (айниқса пўлат ва цемент) кам углеродли бўлишига устуворлик берилади[38].

2010 йилларда ўта жиддий экологик инқирозни бошдан кечирган хитойликлар учун товар ва хизматларнинг яшиллиги уларнинг нархи қадар аҳамиятга эга бўла бошлаган. 2024 йилда ўтказилган тадқиқотда Хитой аҳолисининг 99 фоизи ҳукуматнинг углероддан нейтраллик сиёсатини қўллаб-қувватлашини маълум қилган[39]. Фуқаролар экологик барқарорлик томон бўлиб турган бир шароитда, давлат аҳолига товар ва хизматларнинг яшил ёки йўқлиги ҳақида маълумот тақдим этиши ва истакларнинг амалиётда акс этишини таъминлаши керак бўлади. Шу нуқтаи назардан, давлат экологик ёрликлаш ва сертификатлаш тизимини ишлаб чиқди.

Бунинг учун ягона “Хитой яшил маҳсулоти” сертификатини жорий қилди. 2025 йилнинг 9 сентябрь куни Хитой Сертификация ва аккредитацияси бюроси (CNCA) томонидан сертификация қилиш мумкин бўлган маҳсулотларнинг бешинчи рўйхати тасдиқланди ва жами сон 100 тадан ошди[40]. Маҳсулотларни сертификатлаш ихтиёрий ҳисобланса-да, сертификатга эга маҳсулотларга давлат харидларида устуворлик берилади.

Хитой электрон савдо бўйича ҳам дунё етакчиси ҳисобланади. 2025 йилги кузатувларга кўра[41], катта ёшли аҳолининг 64 фоизи харидларни электрон шаклда амалга оширади ва электрон савдо ҳажми 3,5 трлн долларга етади. Яъни, электрон тижорат ҳукумат учун яшил истеъмол сиёсатини амалга оширишнинг биринчи рақамли майдони ҳисобланади. Шунга мувофиқ давлат ҳозирда маркетплейсларни сотилаётган маҳсулотларни мустақил равишда яшил ёриклаш, яшил павильёнларни яратиш ва бундай маҳсулотларни сотиб олувчилар учун турли имтиёзлар тақдим этишга ундамоқда.

Яшил стратегик тармоқларни яратиш

Юқорида таъкидланганидек, Хитой экологик муаммоларни ҳал қилишни иқтисодий имкониятга айлантириш йўлидан бормоқда. Бу борада давлат сиёсатининг умумий фалсафаси “қўшиш ва айириш”дан иборат деб ҳисоблаш мумкин. Чунки ҳукумат мавжуд тармоқларга “тоза” таркибий қисмларни қўшиш ва айни дамда “қир” элементларни қисқартиришга устуворлик бермоқда.

2007-2008 йилги глобал инқироз орқали арзон ва қуйи технологияли экспортга боғлиқлик миллий хавфсизлик учун таҳдид эканини англаган Хитой Давлат кенгаши (бош ижроия органи) 2010 йил 10 октябрдаги 32-сонли қарори билан “чемпион” тармоқларни танлаб олди ва уларни ривожлантириш барча ресурсларни сафарбар қилишга киришди.

Ўшанда белгиланган 7 та тармоқ куйидагилардан иборат эди: (1) энергия тежаш ва атроф-мухитни муҳофаза қилиш, (2) янги авлод ахборот технологиялари, (3) биология, (4) юқори технологияли ускуналар ишлаб чиқариш, (5) яшил энергия, (6) янги материаллар ва (7) янги энергия автомобиллари. Пандемиядан сўнг эса (8) рақамли креатив саноат ва (9) унга боғлиқ хизматлар кўшилиб, “чемпионлар” сони 9 тага етди.

Танлаб олинган тармоқларни қўллаб-қувватлашда эса асосан давлатнинг муддатли ва камайиб борувчи субсидиялари ҳамда имтиёзли кредитларидан фойдаланилди. Уларга кўшимча равишда давлатнинг маъмурий кучи ҳам ишга солинди. Масалан, электромобилларни субсидиялаш 2010 йилда бошланиб, 2022 йилда тугатилди. Бунда ишлаб чиқарувчилар ҳар бир сотилган машина учун 60 минг юангача (8500 долл.) субсидия олишган. Вақт ўтиши билан субсидиялар қисқара бошлаган ва 2019 йилда 2016 йилдагига нисбатан 40 фоизга камайган[42]. 2022 йилдан сўнг эса ҳукумат электромобиллар учун 10 фоизлик харид солиғини³ вақтинча ногла туширди. 2026-2027 йилларда бу имтиёз 50 фоиз миқдорда қўлланиши, 2028 йилдан буткул бекор қилиниши белгилаб қўйилди[43]. Маъмурий жиҳатдан эса ҳукумат анчайин креатив ёндашган: асосий мегаполисларда бензинда ҳаракатланувчи автомобиллар учун давлат рақам белгиси фақатгина лотореяда ўйналади. Натижада бундай белгилар камёб товарга айланиб, ижара бозори шаклланган. 2025 йилда ижара нархи йилига 1800-2500 долларни[44] ташкил қилди.

Сунъий интеллект (СИ) бўйича глобал рақобатга кўшилган Хитой мазкур технологияни креатив соҳаларда қўллашга эътибор қаратмоқда. Хусусан, марказлашган маданий дата-марказни ташкил этиш, мета-коинот қурилмалари ишлаб чиқарувчилари ва СИ орқали контент яратувчилар учун улкан субсидиялар шулар жумласидандир.

Циркуляр иқтисодийни ривожлантириш

Қарийб 1,5 млрд аҳоли эга мамлакат учун чиқинди муаммоси, табиийки, ўта долзарб ҳисобланади. Бир томондан ўта йирик истеъмол сабабли ресурслар тез ишлатилаётган бўлса, бошқа томондан истеъмол натижасида ҳосил бўладиган чиқиндилар ҳам кам эмас ва улар экологик муаммоларнинг асосий сабабчиларидан бирига айланади. 1995-2015 йилларда мамлакатда ресурс самарадорлиги 2,7 фоиздан 5,8 фоизгача, чиқиндиларни қайта ишлаш даражаси эса 7,2 фоидан 17 фоизгача ўсди[45]. 2021-2025 йилларга мўлжалланган 14-беш йиллик режа билан эса ресурс самарадорлигини 2020 йилги кўрсаткичга нисбатан 20 фоизга яхшилаш, чиқинди турлари бўйича қайта ишлаш бўйича аниқ мақсадлар белгилаб қўйилди[46]. Бу улкан мақсадларга эришиш учун турфа хил инструментлардан фойдаланилмоқда.

Юқорида таърифи келтирилган эко-саноат зоналари чиқиндиларни минималлаштиришнинг асосий йўналишларидан бири саналади. Шундай бўлса-да, ишлаб чиқарувчининг кенгайтирилган мажбуриятлари (Extended Producer Responsibility – EPR) механизми ҳукумат таянаётган энг илғор ва жиддий инструментдир. Унга мувофиқ юқори қийматли чиқиндиларни ташлаш учун жавобгарлик давлатдан ишлаб чиқарувчининг ўзига ўтказилади.

У икки кўринишда амалга ошади: мониторинг ва фонд. Мониторингда электромобиллар батареялари каби баъзи қимматбаҳо маҳсулотлар кодлаштирилади. Агарда батарея ноқонуний равишда чиқиндига ташланса, берилган код орқали ишлаб чиқарувчи⁴ аниқланади ва жаримага тортилади[47]. Фонднинг шаклланиши учун эса электроника ишлаб чиқарувчилар маблағ (йиғим) ажратади, электрон чиқиндиларни қайта ишловчи корхоналар эса фонддан субсидия олади[48].

Саноат сиёсати доирасида бўлмаса-да, 14-беш йиллик режага мувофиқ чиқиндисиз

³ Ушбу солиқ тури маҳсулотнинг ҚҚСгача бўлган нархидан тўланади. Мазмунан Ўзбекистонда амал қиладиган утилизация йиғимига ўхшаб кетади.

⁴ Жаримани ишлаб чиқарувчига нисбатан қўллашдан мақсад – уни батареяларни йиғиб олиш бўйича самарали тизим яратишга ундаш.

шаҳарлар пилот лойиҳаси⁵, кераксиз буюмларни эҳтиёжмандларга (аҳоли вакиллари ва корхоналар) улашишга мўлжалланган “Aihuishou” ва “Xianyu” каби мобил иловалар ҳам чиқиндиларни ақлли бошқаришда муҳим роль ўйнайди[49]. Мазкур йўналишлар давлат томонидан ҳам ғоявий, ҳам моддий томондан кучли қўллаб-қувватланади.

Циркуляр иқтисодий “Trade-In” тизимларисиз тасаввур этиб бўлмайди[50]. Хитойда ҳам бу йўналишда давлат қатъий чоралар татбиқ қилган. Саноат сиёсатини амалга оширишда ҳукуматнинг энг қудратли қуроли ҳисобланган субсидияларни олиш учун корхоналар “Trade-In” тизимини жорий қилган бўлишлари керак. Аниқроқ айтганда, давлат мазкур технологик субсидияларни ускуналар харид қилиш ва яратиш учун ажратади. Қиймат жиҳатдан анча салмоқли бўлган бу субсидиялар ишлаб чиқарувчиларни белгиланган талабни бажаришга мажбур қилади. 2025 йилда “Trade-In” дастури доирасида сотилган товарлар қиймати қарийб 370 млрд долларни ташкил этиб, 360 миллиондан ортиқ истеъмолчиларни қамраб олди[51]. 2026 йилда учун 300 млрд юань (41,3 млрд долл.) ажаратилиши кўзда тутилган[52].

Бундан ташқари, субсидиялар бевосита истеъмолчиларнинг ўзларига янги товарнинг қийматидан чегирмалар орқали ҳам тақдим этилади. Агарда истеъмолчининг ўз буюмини “Trade-In” асосида ишловчи дўконга қолдиқ қийматда сотишини инобатга олсак, дастур доирасида у икки томонлама фойда кўришларини қайд этиш мумкин бўлади.

Давлат дастурига асосан оғирроқ вазнга эга электроника воситалари – автомобиллар, электр скутерлар, музлаткичлар ва кир машиналари киритилган. Ушбу инструментнинг таъсирчанлигини кўрсатиш учун мобил телефонлар саноатини келтириш мумкин. Тадқиқотлар[53] кўрсатдики, “Trade-In” дастури иккиламчи қайта ишлаш саноатининг иқтисодий самарадорлигини оширган бўлса, давлат субсидиялари ишлатиб бўлинган товарни назоратсиз ташлаб юбориш ҳолатларини қисқартиради.

Давлат бошқарувини адаптация қилиш

Ушбу йўналишнинг Хитой яшил саноат сиёсатининг институционал устунни деб баҳолаш назарий-методологик жиҳатдан янада тўғрироқ бўлади. Давлат ҳар қанча субсидия ажратмасин, талаб ва қоидалар ўрнатмасин, самарали ижро тизимсиз мақсадлар мақсадлигича қолаверади. Юқорида тавсифи келтирилган “1+N” сиёсати яшил саноат сиёсатининг стратегик йўлини белгилаб берса, жорий қилинган инновацион ижро механизмлари унинг тактик даражада акс этишини таъминлайди.

Энг муҳимларидан бири бу Мақсад учун масъулият (Mubiao Zerenzhi - 目标责任制) ёки норасман тилхат (Qin Bi Qian - 亲笔签) тизимидир[54]. Унга кўра, ўрнатиб қўйилган миқдорий стратегик мақсадга эришиш учун қуйи бўғиндаги раҳбарлар ўзидан юқори турувчи раҳбарга ёзма тилхат беради. Раҳбарларнинг иш фаолияти эса ўрнатиб қўйилган режанинг бажарилги билан баҳоланади. Масалан, Экология вазири провинция раҳбари билан, провинция шаҳар, шаҳар эса туман билан шартнома тузади.

Ўз ўрнида савол туғилади: “бу буйруқли иқтисодий бўлиб қолмайдими?!”. Албатта, йўқ. Чунки маҳаллий раҳбарлар хусусий корхоналар ишига аралаштиришга ҳақли эмас, уларда фақат қонунлар ижросини таъминлаш учун назорат ва мақсадга эришиш учун шароит яратиш каби таъсир механизмлари бор холос. Шунингдек, расмий Пекин юқоридан қуйигача ҳамма нарсани иппадан игнасиғача режалаштирмайди, балки стратегик мақсадни белгилаш билан чекланади. Бир сўз билан айтганда, ҳозирги тизимда мақсад буйруқли, метод эса бозор тамойилларига асосланади.

Мақсад учун масъулият тизими 2006 йилда йўлга қўйилган бўлиб, ўтган йиллар давомида у бир қатор камчиликларга[55] ҳам эга бўлган. Бироқ у доимий такомиллашиб

⁵ Ҳозирда 11 та шаҳар ва 5 та туман лойиҳага киритилган. Келгусида уларнинг сонини 100 тага етказиш мақсад қилинган. Лойиҳага кўра, шаҳар учун муайян турдаги чиқиндилар “қора рўйхати” қабул қилинади. Ушбу чиқиндиларни чиқинди полигонларига ташлаш ман этилади. Улар шаҳарнинг ўзида қайта ишланиши лозим. Масалан, қурилиш чиқиндилари қайта ишланиб йўл хўжалигида ишлатилмоқда.

борди ва замонавий технологиялар сабабли экологик мақсадларга эришишда самара кўрсатмоқда[56].

Давлат хизматчилари фаолияти самарадорлигини баҳолашда қўлланадиган “КРІ” тизими ҳам ушбу йўналишга мослаштирилган. Тарихан ЯИМнинг ўсиши ягона индикатор бўлиб хизмат қилган бўлса, 2013 йилда ХКПнинг Ташкилий бошқармаси (мазмунан кадрлар бошқармаси) ушбу ёндашувни бекор қилди[57]. Эндиликда давлат хизматчилари ўзлари масъул бўлган барча соҳалардаги ўсиш мақсадларига эришганлик учун ё тақдирланадилар ёки жазоланадилар. Шунингдек, баъзи белгиланган мақсадлар “вето” характериغا эга: улар бажарилмаса, раҳбар автоматик равишда ишдан кетади.

Жавобгарлик даври эса давлат хизматчилари учун хизмат даври билан эмас, балки бутун умр этиб белгиланган. Яъни, агарда раҳбар экологик зарарли лойиҳага рухсат берса, у нафақага чиққан ёки бошқа ишга ўтган тақдирда ҳам жазога тортилиши мумкин[58].

Ижро механизмлари орасида, табиийки, самарали назорат алоҳида аҳамиятга эга. 2015 йилда жорий қилинган марказий экологик муҳофаза назорат гуруҳлари (Central Environmental Protection Inspection Teams) ҳозирги кунда маҳаллий раҳбарлар ва корхоналарнинг “қўрқинчли туши” айланиб улгурган. Улар тўғридан-тўғри ХКПнинг Марказий девонига бўйсунди[59]. Режали ва режадан ташқари назорат орқали фаолият юритади. Аҳоли билан ишонч телефонлари ва почта орқали шикоятларни қабул қилади ҳамда дарҳол муаммони ўрганишга киришади. 2010-2022 йилларда Шанхай ва Шэньчжэнь шаҳарлари кесимида ўтказилган тадқиқот[60] кўрсатдики, назорат тадбирлари корхоналарни ESG (environmental, social, and governance) тамойилларига амал қилиши орқали яшил трансформацияга ҳисса қўшган.

Қайд этиш лозимки, назорат гуруҳларининг ҳудудий бўлинмалари мавжуд эмас. 2015 йилгача экологик назорат вазирлик ва унинг жойлардаги вакиллари томонидан амалга оширилар, маҳаллий раҳбарлар эса уларга бўйсунмас ва ҳайқмас эди. Ислохот натижасида гуруҳлар ижро этувчидан тортиб вакиллик органларига қадар ҳокимиятнинг барча бўғинларига кириб бориш ваколатига эга бўлдилар.

Иш тартиби ҳам анъанавий тарзда ҳудудий-иерархик тартибда эмас, балки марказдан сафарбарлик асосида ташкил этилади[61]. Яъни, гуруҳларнинг ҳудудларда филиал ёки бўлинмалари йўқ – ҳудудма-ҳудуд юриб, назорат тадбирларини амалга оширадилар, аҳоли томонидан билдирилган шикоятларни ўрганадилар. Натижалар юзасидан партиёга ҳисобот берадилар. Назорат вақтида юзага келадиган “вақтинчалик ижобий натижалар” муаммосини эса 6-12 ойдан сўнг ўтказиладиган тасодифий қайта текшириш тадбирлари йўққа чиқаради[62].

Кўплаб тадқиқотчилар томонидан ижро ва назорат борасида қўлланилаётган механизмлар Хитой моделининг ҳал қилувчи устун сифатида кўрилади. Чунки айнан шу механизмлар давлатга жадал яшил саноат инқилобларини амалга оширишга имкон бермоқда. Демократик иқтисодий бошқарувга асосланган тизимларда эса бу тажриба имконсиз бўлиб кўринади.

Хулоса

Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибасини ўрганиш натижасида юзага чиқадиган бирламчи хулоса шуки, саноатни яшиллаштириш фақатгина саноат юзасидан амалга оширилмайди, балки бутун иқтисодий тизим яшиллик сари тотал сафарбаргар этилган. АҚШнинг солиқ имтиёзлари, Европанинг регулятив чораларидан фарқли ўлароқ, Хитойда тўлиқ давлат ҳокимияти ишга киришган, ҳокимият бўғинлари ва даражалари ўртасида уйғунлик таъминланган. Белгиланган мақсаднинг бажарилмаслиги маъмурий эмас, балки сиёсий оқибатлар келтириб чиқариши таъминланган. Айни вақтда ижрочиларга воситаларни бошқаришда эркинлик қафолатланган.

Иккинчи хулоса эса Хитойнинг “яшил” сўзини экологик маънодан кўра кўпроқ иқтисодий қудрат маъносида қабул қилишидан иборат. Мамлакат бир вақтнинг ўзида ҳам яшил технологиялар борасида дунё етакчилигини қўлга олиш, ҳам углеводород ресурслари

ва бошқа фойдали қазилмалар импортига боғлиқликни камайтиришга киришган. Табиийки, сўнгги ўн йилликда Хитой экологик муҳити, саноатнинг шиддатли ривожланганига қарамай, анча барқарорлашиб борганини ҳам қайд этиш жоиз.

Учинчи хулоса шуки, Хитой эришган натижаларда институционал инновацияларнинг аҳамияти технологик инновацияларникидан кам эмас. Ҳозирги муваффақият фақатгина қуёш панеллари, батарея ва электромобиллар ишлаб чиқариш ҳисобига эмас, балки кучли интизом, рақобат ва эркинлик устига қурилган ижро механизмларига ҳам боғлиқдир. Давлатнинг ролини “субсидия тарқатувчи” деб баҳолаш ноўрин бўлади. Чунки давлат субсидиялар орқали корхоналар ўртасида кучли рақобат муҳитини юзага келтириб, инновацияларга ундамоқда.

Стратегик нуқтаи назардан қараганда Ўзбекистон ва Хитойда юритилаётган яшил саноат сиёсати ўртасида бир талай умумийлик кўзга ташланса-да, қатор йўналишларда расмий Пекин орттирган тажрибаларни миллий даражада қўллаш кенг имкониятларни тақдим этиши мумкин.

Биринчидан, Ўзбекистон ўзининг беш ва етти йиллик стратегиялари орқали мамлакатни ўрта ва узоқ муддатда ривожлантириш бўйича миқдорий мақсадларни аниқ белгилаб олган. Бироқ, уларда биринчи рақамли глобал муаммо – иқлим ўзгаришининг фундаментал сабаби ҳисобланган иссиқхона газларини қисқартириш борасида миллий ва тармоқ даражасида мақсадлар кўзда тутилмаган. Хитой тажрибаси асосида Ўзбекистон ўзининг “1+N” сиёсатини ишлаб чиқиши ва буни стратегияларда акс эттириши экологик хавфсизликни таъминлашга катта ҳисса қўшади.

Иккинчидан, яшил саноат сиёсатини юритишнинг хитойча фалсафасига кўра, саноатни яшиллаштириш ишлаб чиқаришни қисқартириши эмас, балки унумдорликни ошириши керак. Хитой ҳукумати томонидан корхоналарни ташкил этиш, фаолиятини юритиш ва кенгайтириш борасида жорий қилинган самарадорлик стандартлари ўта кучли маъмурий чора бўлиб, уни Ўзбекистон шароитида қўллаш қулайлик ва тежамкорлик жиҳатдан анча устунликка эга. Бу орқали эски ва ифлослантирувчи корхоналар ёпилмайди, бироқ босқичма-босқич санкцияга учрайди. Агарда яшиллик йўлидан юрса, давлатнинг имтиёз дастурларига кириш имкониятига эга бўлади.

Учинчидан, яшил истеъмол маданиятини шакллантириш, бизнингча, Хитойдан олиниши ва миллий шароитларда қўлланиши керак бўлган энг муҳим тажриба. Ўзбекистонда амалда бўлган “яшил белги” маҳсулот ва хизматларни ягона ихтиёрий экологик маркировкалаш тартибини халқ орасида оммалаштириш, аҳолининг кундалик харидларда бундай маркировкага эга маҳсулотларга устуворлик беришини таъминлаш алоҳида аҳамиятга эга. Шунингдек, давлат харидларида цемент, ғишт ва бошқа “экологик рискли” қурилиш материалларига яшиллик талабларини белгилаш атроф-муҳитни энг кўп ифлослантирувчи корхоналарни яшиллаштиришга мажбур қилади.

Тўртинчидан, Хитойнинг стратегик тармоқлар бўйича саноат сиёсати таҳлили кўрсатдики, давлат муайян тармоқни узоқ вақт қўллаб-қувватлашдан тийилиши, субсидияларни фақат ва фақат самарадорлик шартлари асосида тақдим этиши лозим. “Чемпион”ларни танлаб олишда эса ишлаб чиқариш жараёни ва маҳсулотнинг яшиллиги ҳамда технологик юқорилиги асосий мезон сифатида қаралиши мақсадга мувофиқ. Бунда Ўзбекистон қиёсий устунликка эга тармоқлар – кимё саноати, металлургия, қурилиш ва қурилиш материаллари ҳамда енгил саноатни яшиллаштириш стратегияларини жорий қилиш мавжуд потенциални барқарорлик нуқтаи назаридан сақлаб қолиш ва ўстириш имконини беради. Қуёш энергетикаси учун бутловчи қисмлар, сувдан самарали фойдаланиш технологиялари, биогаз, кичик электробуслар каби технологик саноат тармоқларини эса иқтисодий ўсишнинг келажак драйверлари этиб белгилаш ва Хитой модели асосида ривожлантириш мамлакатнинг жаҳон бозорида янги ўринларни эгаллашига замин яратади.

Бешинчидан, циркуляр иқтисодиёт Хитой учун қанчалик муҳим бўлса, унинг

аҳамияти Ўзбекистон учун ҳам кам эмас. Ўзбекистонда ташкил этилаётган эко-шаҳарлар сонини кўпайтириш, уларга чиқиндини қайта ишлаш мажбуриятини юклаш, мамлакатда фаолият юритаётган саноат зоналари негизда эко-саноат зоналарини ташкил этиш ва чиқиндининг максимал даражада хом ашёга айланишини таъминлаш муҳим чора саналади.

Ниҳоят, ижро борасида Хитой кўллаган механизм барча учун намуна бўлиб хизмат қилиши мумкин. Чунки бу механизм режали ва бозор иқтисодиёти унсурлари асосида гибрид тавсифдаги янги воқеликни назарда тутди. Хитой ўз уриниш ва хатолари (trials and errors) орқали Мақсад учун масъулият тизимини ҳам сиёсий, ҳам иқтисодий жиҳатдан қудратли воситага айлантира олди. Рақамли технологиялар ва шаффофликсиз бу тизим ҳозирги самарага эриша олмаган бўларди. Ўзбекистон ижроия борасида Хитойга ўхшаш тарих ва амалиётга эга давлат сифатида бу каби тизимни йўлга қўйишда қийинчиликка дуч келмайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ferreri J. M. et al. The January 2013 Beijing “Airpocalypse” and its acute effects on emergency and outpatient visits at a Beijing hospital //Air Quality, Atmosphere & Health. – 2018. – Т. 11. – №. 3. – С. 301-309.
2. Hu M. et al. Insight into characteristics and sources of PM2. 5 in the Beijing–Tianjin–Hebei region, China // National Science Review. – 2015. – Т. 2. – №. 3. – С. 257-258..
3. Liu H., Salvo A. Severe Air Pollution and School Absences: Knowledge For International Knowledge Workers //IZA DP No. – 2017. – Т. 11134.
4. Jin W. et al. Green development policies for China’s manufacturing industry: Characteristics, evolution, and challenges //Sustainability. – 2023. – Т. 15. – №. 13. – С. 10618.
5. Liu P., Huang W. C., Chen H. Can the national green industrial policy improve production efficiency of enterprises?—Evidence from China // Sustainability. – 2020. – Т. 12. – №. 17. – С. 6839.
6. PTL Group. China’s Green Technology Revolution: A Comprehensive Market Analysis. December 31, 2024. Манба: <https://www.ptl-group.com/blog/chinas-green-technology-revolution-market-analysis/>. Мурожаат санаси: 27.11.2025 йил.
7. Zhang, Jing, Song, Ziyang and Nedopil, Christoph, 2024, China green finance status and trends 2023-2024, Griffith Asia Institute, Griffith University (Brisbane) and Green Finance & Development Center, FISF Fudan University (Shanghai), DOI: 10.25904/1912/5205.
8. Yang H., Umair M. Polluting industries: does green industrial policy encourage green innovation? Chinese perspective evidence //Heliyon. – 2024. – Т. 10. – №. 17.
9. Chen L. et al. Does green industrial policy promote the sustainable growth of polluting firms? Evidences from China //Science of the Total Environment. – 2021. – Т. 764. – С. 142927.
10. Xie J., Lin B. Evaluating the role of green industrial policy in enhancing energy efficiency: A quasi-natural experiment based on the Five-Year Plans in China //Process Safety and Environmental Protection. – Volume 203, Part A, November 2025, 107902.
11. Song C. et al. From text to effectiveness: Quantifying green industrial policies in China //Journal of Cleaner Production. – 2024. – Т. 446. – С. 141445.
12. Shi H., Zhou Q. Government R&D Subsidies, Environmental regulation and corporate green innovation performance //Finance Research Letters. – Volume 69, Part B, November 2024, 106088.
13. Liu J. et al. Exploratory or exploitative green innovation? The role of different green fiscal policies in motivating innovation //Technovation. – Volume 143, May 2025, 103207.
14. Xie Z. China’s historical evolution of environmental protection along with the forty years’ reform and opening-up // Environmental Science and Ecotechnology. – Volume 1, January 2020, 100001. – p. 4.
15. Zhang Y. Reformulating the low-carbon green growth strategy in China //Climate Policy. – 2015. – Т. 15. – №. sup1. – P. 40-59.

16. Jain R. The Dragon Treads the Polluted Path: Political Dilemmas before the Chinese Communist Party //Asian Affairs: An American Review. – 2015. – T. 42. – №. 3. – С. 149-168.
17. Zhang Y. Reformulating the low-carbon green growth strategy in China //Climate Policy. – 2015. – T. 15. – №. sup1. – P. 40-59.
18. Gürcan E.C. On the Development of China's Environmental Policies Towards an Ecological Civilization //BRIQ Belt & Road Initiative Quarterly. – 2021. – T. 2. – №. 3. – С. 7-25.
19. Song C. et al. From text to effectiveness: Quantifying green industrial policies in China //Journal of Cleaner Production. – 2024. – T. 446. – С. 141445.
20. Chen L. et al. Does green industrial policy promote the sustainable growth of polluting firms? Evidences from China //Science of the Total Environment. – 2021. – T. 764. – С. 142927.
21. Wang N., Chang Y. C. The development of policy instruments in supporting low-carbon governance in China //Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2014. – T. 35. – С. 126-135.
22. Pegels A. Lessons for successful green industrial policy //Green Industrial Policy in Emerging Countries. – Routledge, 2014. – С. 179-186.
23. Capano G., Howlett M. The knowns and unknowns of policy instrument analysis: Policy tools and the current research agenda on policy mixes //Sage Open. – 2020. – T. 10. – №. 1. – P. 5.
24. Xiaofeng L., Ming D. China's Green Industrial Policy and World Trade Law. East Asia. 42, 2025. – P. 261-278.
25. Zhang M. M. et al. Optimal feed-in tariff for solar photovoltaic power generation in China: A real options analysis //Energy Policy. – 2016. – T. 97. – С. 181-192.
26. Mu L. et al. The LCOE evolution and grid parity analysis of centralized solar photovoltaic: A case study of Ningxia, China //Frontiers in Energy Research. – 2021. – T. 9. – A. 711864. – P. 3.
27. Corporate - Taxes on corporate income. <https://taxsummaries.pwc.com/peoples-republic-of-china/corporate/taxes-on-corporate-income>. Мурожаат санаси: 15.12.2025 йил.
28. China unveils three-year action plan to boost new-type energy storage. Манба: https://english.www.gov.cn/news/202509/12/content_WS68c3ccbec6d00fa19f7a263f.html?utm. Мурожаат санаси: 15.12.2025 йил.
29. Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China. Progress Report of China's National Carbon Market. – September, 2025. – Pp. 18-20.
30. Sandalow D. et al. Guide to Chinese climate policy 2022/ The Oxford Institute for Energy Studies, 2022. – P. 7.
31. Tracking China's transition to sustainable energy. Манба: <https://chinaenergyportal.org/en/benchmark-and-standard-energy-efficiency-levels-in-key-high-energy-consuming-industries-2021-edition/>. Мурожаат санаси: 26.12.2025 йил.
32. Notice from the General Office of the Ministry of Industry and Information Technology on Conducting the Recommendation of Green Factories for 2025 (Хитой тилида). Манба: https://www.ncsti.gov.cn/zcfg/zcwj/202510/t20251010_221426.html. Мурожаат санаси: 26.12.2025 йил.
33. China's Eco-Industrial Parks: 5 Key Case Studies. <https://www.councilfire.org/guides/chinas-eco-industrial-parks-5-key-case-studies/>. Мурожаат санаси: 26.12.2025 йил.
34. Catalog for Guiding Industry Restructuring (2024 Version). Манба: <http://www.lawinfochina.com/display.aspx>. Мурожаат санаси: 26.12.2025 йил.
35. Shen X., Lin B. Policy incentives, R&D investment, and the energy intensity of China's manufacturing sector //Journal of Cleaner Production. – 2020. – V 25, 120208.
36. Li J., Lin B. Rebound effect by incorporating endogenous energy efficiency: A comparison between heavy industry and light industry //Applied Energy. – 2017. – T. 200. – С.

347-357.

37. Kosyak A., Popov S. Analyzing Consumer Preferences for Green Products and Environmental Impact //Journal of Energy and Environmental Policy Options. – 2020. – Т. 3. – №. 4. – С. 134-140.

38. Advancing Green Public Procurement of Steel and Cement in China. Манба: <https://www.globalefficiencyintel.com/green-public-procurement-of-steel-and-cement-in-china>.

Мурожаат санаси: 29.12.2025 йил.

39. Wang B. et al. Chinese Public Awareness, Support, and Confidence in China’s Carbon Neutrality Goal //Environment: Science and Policy for Sustainable Development. – 2024. – Т. 66. – №. 6. – С. 25-36.

40. China Releases Fifth List of Implementation Rules for Green Product Certification. Манба: https://enviliance.com/regions/east-asia/cn/report_14419. Мурожаат санаси: 29.12.2025 йил.

41. Largest Ecommerce Markets In The World (2025 Data). <https://www.sellerscommerce.com/blog/largest-ecommerce-markets>. Мурожаат санаси: 29.12.2025 йил.

42. Zhang T., Burke P. J., Wang Q. Effectiveness of electric vehicle subsidies in China: A three-dimensional panel study //Resource and Energy Economics. – 2024. – Т. 76. – С. 101424.

43. Life after subsidies for China’s EVs. Манба: <https://dialogue.earth/en/business/life-after-subsidies-for-chinas-evs>. Мурожаат санаси: 29.12.2025 йил.

44. How much does it cost to rent a Beijing license plate for one year? Манба: <https://www.bitauto.com/ask/100124356103>. Мурожаат санаси: 29.12.2025 йил.

45. Wang H. et al. Measuring progress of China's circular economy //Resources, Conservation and Recycling. – 2020. – Т. 163. – С. 105070.

46. Bleischwitz R. et al. The circular economy in China: Achievements, challenges and potential implications for decarbonisation //Resources, Conservation and Recycling. – 2022. – Т. 183. – С. 106350.

47. International Energy Agency. Plan for the Implementation of the Extended Producer Responsibility System. Манба: <https://www.iea.org/policies/25069-plan-for-the-implementation-of-the-extended-producer-responsibility-system>. Мурожаат санаси: 31.12.2025 йил.

48. Yang X. S. et al. Waste electrical and electronic fund policy: current status and evaluation of implementation in China //International journal of environmental research and public health. – 2021. – Т. 18. – №. 24. – С. 12945.

49. Deng Y. et al. Overview of China’s waste electrical and electronic equipment recycling in the last two decades //Sustainability. – 2024. – Т. 16. – №. 23. – С. 10683.

50. Burinskienė A., Lingaitienė O., Byčenkaitė G. Dynamics of trade of recycled raw materials and the connection with the circular economy //Discover Sustainability. – 2025. – Т. 6. – №. 1. – С. 680.

51. China to increase support for equipment upgrades, consumer trade-ins: ministries. Манба: <https://www.globaltimes.cn/page/202512/1351907.shtml>. Мурожаат санаси: 01.01.2026 йил.

52. 2024 trends of Circular Economy Policy in China. Манба: <https://enviliance.com/regions/east-asia/cn/cn-waste/cn-circular-economy-2024>. Мурожаат санаси: 01.01.2026 йил.

53. Trade-in program likely to continue next year. Манба: <https://www.chinadaily.com.cn/a/202511/20/WS691e58e3a310d6866eb2a647.html>. Мурожаат санаси: 01.01.2026 йил.

54. Wu C. et al. Examining the Chinese mobile phone industry in the reverse supply chains //Computers & Industrial Engineering. – Volume 182, August 2023, 109407.

55. Chen B., He Y. Local governments’ responses to the environmental target responsibility system: Evidence from Chinese prefectures //Journal of Cleaner Production. – Volume 421, 1 October 2023, 138527.

55. Lo K. China's low-carbon city initiatives: The implementation gap and the limits of the target responsibility system //Habitat International. – 2014. – T. 42. – С. 236-244.
56. Yang L. et al. Achieving Air Pollution Control Targets with Technology-Aided Monitoring: Better Enforcement or Localized Efforts? //American Economic Journal: Economic Policy. – 2024. – T. 16. – №. 4. – С. 280-315.
57. Xiang C., Gevelt T. Central inspection teams and the enforcement of environmental regulations in China. Environmental Science & Policy. – 112, 2020. – P. 431-439.
58. No running away: China's officials to bear 'lifelong accountability' for past mistakes. Манба: <https://www.thinkchina.sg/politics/no-running-away-chinas-officials-bear-lifelong-accountability-past-mistakes>. Мурожаат санаси: 01.01.2026 йил.
59. Xiang C., Gevelt T. Central inspection teams and the enforcement of environmental regulations in China. Environmental Science & Policy. – 112, 2020. – P. 431-439.
60. Wang W, Mao C, Liu S. How does Central Environmental Protection Inspection drive the green transformation of China’s heavy-polluting enterprises from an ESG perspective? Frontiers in Environmental Science. – 2024 Sep 20; 12:1444671.
61. Feng Y, Cheng C, Hu S, Cao A. Campaign-style governance of air pollution in China? A comprehensive analysis of the central environmental protection inspection. Frontiers in Public Health. – 11:1081573. – 2023, Mar 21.
62. Wan K, Yu X. Can central environmental protection inspection boost air pollution control?—a quasi-natural experiment from China?. Journal of Applied Economics. – 28(1):2555081. – 2025, Dec 31.

